

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА СРЕДИ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Гапурова Камилла Умид кизи

E-mail: kamillagapurova29@gmail.com

Студентка 2 курса факультета «Реклама и связи с общественностью»
Ташкентского филиала Московского Государственного Университета.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12648598>

Актуальность темы: Тема профилактики травматизма среди студентов на занятиях физической культуры остается актуальной, поскольку здоровье и безопасность студентов являются приоритетом образовательных учреждений. Предупреждение травм помогает сохранить физическое и эмоциональное благополучие студентов, повышает эффективность учебного процесса и обеспечивает их долгосрочное участие в спорте и активной жизни.

Физическая культура, играющая важную роль в общем здоровье и развитии человека, может иногда стать источником травм. Этот факт ставит перед образовательными учреждениями и родителями вопрос о том, как предотвратить травмы на уроках физкультуры. В данной статье мы с Вами рассмотрим вышеописанную проблему, ее причины и возможные пути решения.

Для начала уточним. Травма – это нарушение целостности и функции тканей (органа) в результате внешнего воздействия, вызывающего в тканях и органах анатомические или физиологические нарушения, которые сопровождаются местной и общей реакцией организма. Травмы классифицируют по времени происхождения: острые травмы возникают от моментального воздействия внешних факторов, а для образования хронического повреждения необходимо систематическое воздействие одного и того же разрушительного фактора.

Травматизм — совокупность травм, возникших в определенной группе населения за определенный отрезок времени. В нашем случае – среди студентов во время занятий физкультурой.

Первая причина травматизма на уроках физической культуры связана с недостаточной подготовкой учащихся. Часто студенты не выделяют достаточно времени на разминку и растяжку перед занятиями, что может привести к мышечным растяжениям и другим повреждениям. Недостаточная осведомленность преподавателей о технике выполнения упражнений также может способствовать возникновению травм.

Второй причиной является недостаточное использование защитного снаряжения. Некоторые виды спорта, которые преподаются на уроках физической культуры, требуют ношения таких защитных средств, как шлемы, налокотники, и наколенники. Однако, из-за недостатка средств или недооценки риска, учащимся может не предоставляться необходимое снаряжение, что увеличивает вероятность получения травмы.

Третьей причиной является недостаточное обучение безопасности и правильной технике выполнения упражнений. Студентам не всегда достаточно полно объясняют, как правильно выполнять те или иные упражнения, и какие могут быть последствия неправильного выполнения. Это может привести к травмам из-за неправильной нагрузки на мышцы или суставы.

КАКИЕ ТРАВМЫ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ?

Ушибы – закрытые механические повреждения тканей. Сопровождаются болью, возникновением отёков и гематом. Тяжесть ушиба напрямую зависит от силы и характера воздействия, повреждённого участка, возраста пациента. Особое внимание должны вызвать ушибы головы, спины, грудной клетки. Лёгкие повреждения конечностей проходят сами по себе за несколько дней. Часто подобные повреждения фиксируются вместе с более тяжёлыми травмами. Происходят они при неправильном выполнении

упражнений, например, падение на твердый пол при отсутствии направления со стороны преподавателя.

Разрывы и растяжения – закрытые травмы связок, мышц или сухожилий из-за движений, не характерных для конкретного сустава или превышения степени допустимой нагрузки. Наиболее часто травмируются связки колена и голеностопа, реже — локтевого и плечевого суставов. Сопровождаются резкой болью, увеличением размера и нарушением функций сустава. Данную травму вызывают:

- Недостаточное разминание мышц перед тренировкой;
- Выполнение упражнений с излишней силой или амплитудой без должной подготовки к ним;
- Несоблюдение правильной техники выполнения упражнений.

Вывих – фиксированное смещение костей за пределы их нормальной подвижности. В зависимости от степени повреждения делятся на полные, неполные и подвывихи. Часто сопровождаются разрывами суставной капсулы, связок, мышц, нервов и сосудов. Характеризуются отёком, сильной болью, деформацией сустава. После вправления конечность фиксируют в положении покоя. Происходит по следующим причинам:

- Неправильная техника выполнения упражнений, особенно в упражнениях с подъемами или манипуляциями с телом;
- Отсутствие качественного оборудования для тренировок, что может привести к неожиданным травмам.

Переломы костей конечностей, как правило, сопровождаются повреждением расположенных рядом мышечных волокон, сосудов и нервов. Симптомы – отёк, неестественная деформация, болевой синдром. Диагноз ставится на основе рентгенографического исследования. Причины:

- Падение с высоты при выполнении акробатических элементов или трюков без необходимой безопасности и навыков;
- Несчастные случаи во время использования спортивного оборудования, такого как гантели, штанги или тренажеры.

Солнечный удар – это серьезное состояние, вызванное перегревом организма из-за пребывания на солнце в жаркую погоду без защиты. Он происходит, когда температура тела поднимается до опасных уровней, что приводит к нарушению работы центральной нервной системы и других органов.

На занятиях по физической культуре солнечный удар можно получить по следующим причинам:

- Длительное пребывание на солнце без защиты;
- Выполнение упражнений на открытом воздухе во время жаркого дня без учета климатических условий и без достаточного питьевого режима.
- Недостаточный питьевой режим;
- Интенсивные тренировки без перерывов на отдых и охлаждение.

Черепно-мозговая травма – сопровождается головной болью, шумом в ушах, головокружением, тошнотой и рвотой, нарушениями сознания. ЧМТ может вызвать очень широкий спектр последствий – в частности, нарушения работы всех систем и органов. Причины:

- Падения на голову во время выполнения трюков или при неправильном использовании оборудования.
- Неисправное оборудование, которое может ломаться во время использования и приводить к опасным ситуациям.

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ТРАВМАХ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

1. УШИБЫ.

Распознать данную травму можно по наличию болевых ощущений и припухлостей у студента. При выявленных ушибе и растяжении мышц необходимо приложить лёд или холодный компресс на 20–30 минут, а после наложить тугую повязку.

2. РАНЫ И КРОВОТЕЧЕНИЕ.

Раны — это нарушение целостности покровных тканей. При

образовании раны следует промыть её чистой водой и обработать обеззараживающим средством, смазать йодом или зелёной. При необходимости наложить бинтовую повязку. Рана может быть поверхностной или глубокой, вызывать боль, иногда даже кровотечение, которое характеризуется излитием крови во внешнюю среду. Его необходимо немедленно остановить. Делается это в несколько этапов:

- Поднимаем раненую конечность вверх.
- Накладываем давящую повязку или жгут. Обязательно фиксируем время наложения жгута не более чем на 1,5–2 часа.

При кровотечении из носа:

- Голову студента держим ровно, ни в коем случае не запрокидывая назад, иначе он может захлебнуться.
- Прикладываем холодное на крылья носа, пока кровь не остановится.

3. ВЫВИХ

При вывихе необходимо максимально обездвижить конечность при помощи палки, линейки или доски и незамедлительно обратиться в травмпункт. При наличии медицинской шины – используем ее.

Вывихи ни в коем случае нельзя вправлять самостоятельно! Дождитесь специалистов!

4. СОЛНЕЧНЫЙ УДАР

Лучшей профилактикой будет использование головного убора.

При появлении таких симптомов, как бледность, слабость, тошнота и головокружение, необходимо пострадавшего студента переместить в тень, приподнять ему голову. К голове и к сердцу приложить смоченный в холодной воде платок. Смотря по состоянию студента, обильно отпаивать его водой.

При переломах конечностей во время занятий физкультурой первая помощь заключается в следующих шагах:

5. ПЕРЕЛОМ КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ

- В первую очередь, позаботьтесь о спокойствии пострадавшего студента. Если состояние позволяет, перенесите пострадавшего на безопасное место.

- Немедленно вызовите скорую помощь, особенно если перелом сопровождается другими травмами.

- При наличии подручных средств (например, доски, тряпки, шарфы, медицинские шины) осторожно зафиксируйте поврежденную конечность в положении, которое минимизирует болевые ощущения и предотвращает дальнейшее повреждение.

- Если есть отек или отекание, приложите лед (завернутый в ткань, чтобы избежать обморожения кожи) к месту перелома для снятия отечности и обезболивания.

- Успокойте пострадавшего

- При необходимости оказывайте дополнительную помощь, такую как остановка кровотечения или оказание помощи при потере сознания.

6. ЧЕРЕПНО-МОЗГОВАЯ ТРАВМА

При подозрении на черепно-мозговую травму во время занятий физкультурой необходимо немедленно предпринять следующие действия:

- Обеспечьте спокойствие и безопасность пострадавшего студента;

- Проверьте его сознание, дыхание и пульс. Если пострадавший не отвечает на вопросы, не дышит или у него нет пульса, сразу же начните проведение реанимационных мероприятий (искусственное дыхание и массаж сердца), а также вызовите скорую помощь.

- Пока нет опасности для его жизни, не перемещайте его, чтобы избежать возможного ухудшения состояния или обострения травмы.

- Пострадавшему не следует давать пищу или напитки до прибытия медицинской помощи, чтобы избежать риска асфиксии в случае потери сознания.

- Следите за его состоянием.

Для минимизации подобных ситуаций крайне необходимо проработать следующие моменты. Во-первых, преподаватель физической культуры должен иметь достаточные знания и опыт, чтобы обучать учащихся правильной технике выполнения упражнений и безопасности. Во-вторых, учебные заведения должны обеспечивать достаточное количество защитного снаряжения и настаивать на его использовании во время занятий. В-третьих, уроки физической культуры должны включать в себя обязательную разминку и растяжку, чтобы учащиеся были готовы к физической нагрузке.

Кроме того, важно проводить информационные кампании среди студенческой молодежи о важности безопасности на уроках физической культуры. Каждый из них должен быть осведомлен о том, какие меры безопасности принимаются в их ВУЗе и какие дополнительные шаги они могут предпринять, чтобы защитить себя от травм. В этом случае нужно ввести внеурочные лекции с представителями медпункта университета, а также приглашенными специалистами из области медицины.

Таким образом, проблема травматизма на уроках физической культуры хоть и не полностью решится, но, как минимум, возможность данных инцидентов сократится до минимума.

Литература:

1. <https://ezramedclinic.ru/uslugi/travmatologiya/travmy/>
2. <https://interneturok.ru/lesson/fizkultura/7-klass/spisok-urokov/pervaya-pomosch-pri-travmah>
3. Физическая культура. 5, 6, 7 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / [М. Я. Виленский и др.]; под ред. М. Я. Виленского. —9-е изд., перераб. и доп. — М.: Просвещение, 2019.